

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ишанбабаева Гулнора Рустамовна-заместитель директора по практике
Кокандского педагогического колледжа

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы использования современных методов в дошкольном образовании и подходы к организации образовательного процесса в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: система образования, современные методы, использование интерактивных методов, молодое поколение.

MODERN TECHNIQUES OF TEACHING PRESCHOOL CHILDREN

Ishanbabaeva Gulnora Rustamovna - Deputy Director for Practice, Kokand
Pedagogical College

Abstract: Education plays an important role in the spiritual and moral education of society, in particular youth. In the modern development strategy, the focus is on the formation of a spiritually rich, highly moral, educated and creative personality.

Key words: education system, modern methods, the use of interactive methods, the younger generation.

В процессе перехода на государственные образовательные стандарты дошкольного образования меняется подход к организации и проведению воспитательной образовательной деятельности с детьми. Перед педагогами ставятся задачи о необходимости пересмотреть устоявшие подходы к организации образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Хотя они не потеряли своей актуальности, но их решение требует инновационных подходов к организации образовательной деятельности в ДОО. В дошкольном образовании сегодня существенно меняются приоритеты, на основе которых собственно проектируется вариативный процесс воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста. Внимание обращено на такие формы,

методы и средства образования, которые в наибольшей степени учитывают особенности психической и социальной деятельности ребенка.

Поэтому образовательный процесс выстраиваем таким образом:

- в ходе организованной образовательной деятельности учитываем возрастные возможности и интересы детей;
- организуем образовательную деятельность в форме совместной игры;
- организуем игру в совместной деятельности с одним ребенком, небольшой группой детьми или всеми таким образом, чтобы в ней участвовал каждый ребенок;
- в ходе совместной игры или организованной образовательной деятельности находим время и возможность обратиться к каждому ребенку по имени, даем возможность проявить интерес и выполнить задания правильно.

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка.

Обучение и развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности, к детям не предъявляются жесткие требования к результатам освоения образовательной программы. Вместо стандартных учебных занятий у детей дошкольного возраста используется организованно образовательная деятельность, которая реализуется через организацию различных видов детской деятельности, а также их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. Учитывая особенности мышления детей дошкольного возраста, во время обучения необходимо использовать большое количество разнообразного наглядного материала и атрибутов (выставки картин, репродукций, предметов быта, поделок, элементы костюмов). Их следует распределить так, чтобы дети могли свободно подойти к ним, рассмотреть и использовать.

Важной особенностью обучения детей дошкольного возраста является смена динамических поз и видов детской деятельности (физминутки, здоровьесберегающие технологии, релаксационные паузы и т.д). Переключение на разнообразные виды деятельности помогает удерживать

внимание детей, что повышает эффективность занятия, снимает утомляемость и перенапряжение. Педагоги должны стараться оптимально организовать различные виды детской деятельности в режиме дня, обеспечить оптимальное содержание индивидуальных заданий, игр, самостоятельной деятельности, прогулок, экскурсий, чтобы достичь высоких результатов в обучении и воспитании детей. У детей необходимо пробуждать интерес к новым знаниям и желание применять их на практике, обогащать детей игровыми умениями.

Способ организации обучения дошкольников подразумевает не руководство взрослого, а совместную деятельность взрослого и ребенка как наиболее естественный процесс развития в дошкольном детстве. Развитие всех видов деятельности осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, постепенно становится самостоятельной деятельностью ребенка. В самостоятельной деятельности детей лежит личная заинтересованность (внутренняя мотивация). Внутренняя мотивация вызывает подъем физических сил, всплеск эмоций, активацию мышления.

По мере развития самостоятельности, познавательного интереса, внимания, воображения, мышления, памяти, у детей формируют интерес к исследовательской деятельности. Для детей организуется и проводится исследование. Первоначально исследовательская деятельность появляется спонтанно и связана с собственной активностью ребенка. Случайные его действия со знакомым объектом могут вызвать необычное явление или изменение свойств объекта, у ребенка возникает интерес к происходящему, он связывает свои действия с полученным результатом и многократно производит их. В обучении детей очень важными являются методы проблемного обучения. Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для решения познавательной задачи, задания или учебной проблемы. Такие ситуации создаются воспитателем. Создавая проблемные ситуации, взрослые побуждают детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться

допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. Одним из современных методов обучения в ДОО является проектная деятельность – дидактическое средство активизации познавательного и творческого развития ребенка и одновременно формирование определенных личностных качеств. В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется исследовательский поиск. Обязательными составляющими проекта являются: детская самостоятельность (при поддержке педагога), сотворчество ребят и взрослых, развитие коммуникативных способностей детей, познавательных и творческих навыков, применение дошкольниками полученных знаний на практике. Проектная деятельность разворачивается из проблемной ситуации.

Участники проектной деятельности должны быть мотивированы и простого интереса здесь недостаточно. Нужно, чтобы и педагог, и ребенок сформулировали причину, по которой они включаются в исследование.

Дети младшего дошкольного возраста с большим удовольствием исследуют свойства песка, красят воду, проверяют предметы на плавучесть. Работа в этом направлении ведется подгруппами. Дети старшего дошкольного возраста с удовольствием рассматривают свойства льда, проверяют действие магнитов, изучают предметы живой и неживой природы. Вся эта работа приводит к положительным результатам.

Проектная деятельность способствует развитию мышления, воображения и речи детей только тогда, когда педагог стремится удержать проблемную ситуацию. Именно этим проектная деятельность отличается от продуктивных видов деятельности, в которых проблемная ситуация снимается максимально быстро. Использование ИКТ в дошкольном учреждении является ещё одним методом обучения и воспитания, который способствует модернизации учебно-воспитательного процесса, повышению его эффективности, дифференциации обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, мотивации детей на поисково-познавательную

деятельность. Дошкольный возраст является важнейшим периодом в становлении личности. Ребенок входит в сферу общественных отношений людей. Главным показателем качества обучения является прогресс в развитии ребенка.

Список использованной литературы:

1. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. Мозаика-синтез, 2006.
2. Денисова, Р.Р. Детский сад по-японски // Управление ДОУ. 2003, №5.
3. Зебзеева, В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.
4. Турченко, В. Из опыта работы в немецком детском саду // Дошкольное воспитание. 2006. № 6.